

MECANISMO DE REACCIÓN CINÉTICO REDUCIDO PARA LA IGNICIÓN DE SEC-BUTANOL

M. Díaz-González^{1,2*}, O. P. Castellanos-Onorio^{2,3}, A. Rodríguez-Leon⁴, G. E. Ovando Chacon⁵,
C. R. González-Escarpeta⁶

¹Maestría en Eficiencia Energética y Energías Renovables, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

²Depto. de Ingeniería Química-Bioquímica, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

³División de Estudios de Posgrado e Investigación, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

⁴Depto. de Sistemas y Computación, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

⁵Depto. de Ingeniería Mecánica, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

⁶Subdirección Administrativa, TecNM, Veracruz, Veracruz 91897, México.

*mario.dg@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Para comprender los fenómenos de la combustión, el modelado y la simulación, desempeñan un papel fundamental; debido a que estos sistemas reactivos, están basados en la complejidad de la física de los fluidos y la cinética química de las múltiples etapas de reacción del combustible. Debido a lo anterior, la reducción sistemática de mecanismos es de gran importancia, ya que pueden ser empleados en simulaciones de dinámica de fluidos computacionales (CFD). En el presente trabajo se obtuvo un mecanismo cinético de reacción reducido para la ignición de sec-Butanol en aire, para un amplio rango de temperaturas, aplicando la química detallada de baja temperatura para bio-combustibles y un análisis numérico; usando las herramientas computacionales FlameMaster, Cantera y Octave. Los resultados reportados por la simulación fueron obtenidos por la adición del esquema de reacciones resultantes, al mecanismo base de San Diego, lo cual, es fundamental para alcance de este trabajo.

Palabras clave: sec-Butanol, Mecanismo químico, Modelado, Ignición.

Abstract

To understand the phenomena of combustion, modeling and simulation play a fundamental role, because these reactive systems are based on the complexity of the physics of fluids and the chemical kinetics of the multiple stages of fuel reaction; Due to the above, the systematic reduction of mechanisms is of great importance, since they can be used in computational fluid dynamics (CFD) simulations. In the present work, a reduced reaction kinetic mechanism for the ignition of sec-Butanol in air was obtained, for a wide range of temperatures, by applying detailed low-temperature chemistry for biofuels and numerical analysis, using the computational tools FlameMaster, Cantera and Octave. The results reported by the simulation were obtained by adding the resulting reaction scheme to the San Diego base mechanism, which is fundamental to the scope of this work.

Key words: sec-Butanol, Chemical Mechanism, Modeling, Ignition.

Introducción

El butanol (n-, iso-, sec- y tert-butanol) se puede definir como un biocombustible líquido que es funcionalmente equivalente a los combustibles derivados del petróleo [1]; El biobutanol se puede obtener con las mismas materias primas que el etanol, pero con un proceso modificado de fermentación. El butanol se puede utilizar en vehículos estándar en mezclas de gasolina hasta un 16%; a diferencia del etanol, el butanol se puede mezclar fácilmente con diésel [2]. Además, debido a su relativamente mayor resistencia a la absorción de agua y una menor volatilidad, el transporte y almacenamiento se pueden manejar fácilmente por la infraestructura existente. Debido a esta importancia es necesario comprender la oxidación de este bio-combustible, centrándose en el modelado de uno de los aspectos más importantes de la combustión, el fenómeno de la ignición. Para ello diversos

mecanismos detallados [3, 4], con miles de reacciones y cientos de especies, han sido reportados en la literatura y probados para modelar diferentes procesos de combustión, incluyendo la velocidad de flama y el tiempo de ignición. Debido a que estos modelos químicos son demasiado complejos para varios propósitos prácticos, existe la necesidad de derivar mecanismos de reacción reducidos [5-7]. El objetivo de este trabajo es obtener un mecanismo cinético reducido para la ignición del biocombustible sec-Butanol, que se pueda aplicar en la solución de problemas de combustión, de interés práctico, sin las limitaciones de hardware, y de tiempo computacional, que la mayoría de los mecanismos cinéticos detallados presentan; se incluye la química de baja temperatura para cubrir el conjunto más amplio de experimentos obtenidos para los fenómenos de ignición. Se presenta un análisis de sensibilidad, para probar la influencia de cada reacción elemental en el tiempo de ignición. Por el bien de la simplicidad del presente mecanismo del sec-Butanol, las emisiones contaminantes derivadas de la combustión de este alcohol no están incluidas.

Metodología

Para cualquier sistema químico, las especies químicas presentes, la termodinámica y la cinética de reacción, están vinculadas; de modo que la solución del sistema tiene que englobar la interacción del aspecto térmico-químico, con las ecuaciones de cantidad de movimiento de los fluidos. Esta interacción es necesaria para poder conocer con precisión el cambio de las diferentes propiedades, desde el estado inicial hasta el final. La solución del conjunto de ecuaciones diferenciales que resulten de dicha interacción puede ser muy complejo de realizar, incluso requiriendo forzosamente el uso de herramientas computacionales.

Sin embargo, existen un tipo de sistemas en el que, por las condiciones en que se desarrolla el proceso de oxidación, se pueden realizar una serie de simplificaciones para reducir la complejidad del sistema de ecuaciones diferenciales a resolver. En estos sistemas se puede suponer que la composición de la mezcla y la temperatura en el interior son homogéneos. Esto ocurre en sistemas en los que el proceso de mezclado en su interior es lo suficientemente intenso como para garantizar que la composición y la temperatura en un instante de tiempo determinado son uniformes independientemente de la posición. Estos sistemas se denominan homogéneos; es decir donde, la temperatura y la composición no cambian en función de la posición (0D), salvo en pequeñas regiones de las zonas de entrada y salida del sistema y en las capas límites junto a las paredes.

El estudio del proceso de combustión en sistemas homogéneos particulares (combustión en un sistema cerrado a presión constante, a volumen constante, combustión en cámara adiabática de volumen $v(t)$ conocido, reactor adiabático con mezcla perfecta, etc.), impone una serie de condiciones que reducen las ecuaciones generales de conservación de la energía y especies, que permite simplificar el problema, pudiendo conocer ciertos aspectos del fenómeno de combustión: como el proceso de ignición; que de otro modo sería extraordinariamente complejo.

El modelo físico de estudio en esta investigación es una mezcla confinada de aire-combustible, susceptible de reaccionar, donde se activa, en algún instante el proceso de ignición; cuyas ecuaciones de conservación son las siguientes:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\partial P}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \dot{\omega}_i h_i M_i = 0$$
$$\rho \frac{\partial Y_i}{\partial t} = \dot{\omega}_i$$

que son las ecuaciones de energía, y de las especies respectivamente; donde i se refiere a cada especie química presente en el sistema, ρ representa la densidad, c_p capacidad calorífica a presión constante, T es la temperatura de la mezcla, t corresponde al tiempo, h_i es la entalpía específica, $\dot{\omega}_i$ la velocidad de reacción, Y_i fracción másica. La solución del modelo físico descrito anteriormente, para cualquier conjunto de etapas elementales propuesto (mecanismo de reacción), asociadas a la reacción global;

está representado por el tiempo de ignición t_i , determinado por el instante, donde la temperatura del sistema alcanza su valor máximo; aspecto conocido como "thermal runaway".

$$\dot{\omega}_i = \sum_{j=1}^M k_j(T) \nu'_{ij} \prod_{i=1}^N C_i^{\nu_{ij}}$$
$$k_j(T) = A_j T^{n_j} \exp\left(-\frac{E_j}{RT}\right)$$

Aquí M corresponde al número total de reacciones químicas elementales; ν'_{ij} y ν_{ij} corresponden a los coeficientes estequiométricos de la especie i en la reacción química j , como producto y como reactivo respectivamente. Las constantes A_j , n_j y E_j son tomadas de las reacciones químicas que forman el mecanismo cinético propuesto. La solución de las ecuaciones de energía y de especies acopladas con las correspondientes condiciones iniciales $T(0) = T_0$ y $C_i(0) = C_{0i}$; se obtiene usando códigos convencionales para sistemas de ecuaciones diferenciales. El criterio de ignición utilizado corresponde al tiempo de agotamiento del combustible principal y al aumento máximo de temperatura, caracterizado por el instante en que la fracción molar del hidrocarburo o biocombustible cae por debajo de 10^{-8} y $T'(t)$ tiende a su máximo valor. Para la simulación numérica se usaron las herramientas computacionales Cantera, Octave y FlameMaster; siendo este último un programa de fuente abierta en C++ para fenómenos de combustión, ya sea para cero dimensiones (tiempo de ignición) y 1D (cálculos de flama). Esta herramienta integral sirve para modelar numéricamente procesos de oxidación química, ya que soporta múltiples configuraciones, así como el uso de complejos mecanismos cinéticos de reacción.

Resultados y discusión

Para el desarrollo de este trabajo es primordial mencionar, que se tomó como base el mecanismo de reacción cinético de la Universidad de California, San Diego (UCSD), "**The San Diego Mechanism**" [8], que abarca hasta el alcano C4, y ha sido probado para un rango de presiones de 1 a 100 bar. Su versión completa, implica sólo 265/267 reacciones y 58 especies. Este mecanismo de UC San Diego ha sido previamente usado y extendido para el análisis de tiempo de ignición y flamas, tanto para altas como para bajas temperaturas [5-7,9-11].

El mecanismo cinético propuesto resultante mostrado en la Tabla 1, tiene, 278/280 reacciones correspondiente a 265/267 del mecanismo de San Diego (SD mech) y 13 reacciones para el sec-Butanol, que proporcionan tiempos de ignición comparables a los que reportan los experimentos. Estas etapas elementales de reacción corresponden a un mecanismo de cadena ramificada (INICIACIÓN, PROPAGACIÓN, RAMIFICACIÓN y TERMINACIÓN). Dentro de las etapas de radicación y terminación, las reacciones de isomerización del radical O2QOOH y la descomposición del radical KETO generan la formación del radical OH como continuador de la cadena, siendo esto fundamental en la química de baja temperatura.

El radical α -hydroxybutyl (SC₄H₈OH-1), producido por la abstracción H, se descompone para formar IC₃H₅OH (R6) o puede reaccionar con oxígeno, para generar un radical hidroperoxi, (reacción R8), donde comienza la química a baja temperatura (reacciones R8-R13). La reacción R2 es la reacción de iniciación de cadena, mientras que las abstracciones del átomo de H, a través de los ataques HO₂ y OH (reacciones R2-R3), son muy importantes para la ignición de alta temperatura. El radical hidroperoxi-alquilo SC₄H₈OH-1O₂ se isomeriza para formar la especie SC₄H₇OH-1OOH-2 (QOOH), reacción R9, esencial para el régimen de baja temperatura. La segunda adición de oxígeno viene dada por la reacción R10, que forma los radicales peroxi-hidroxi-alquilo SC₄H₇OH-1OOH-2O₂, la cual compite directamente con la reacción R11. La reacción R12 corresponde a la ramificación de la cadena, mientras que la descomposición del radical SC₄OHKET2-1 se muestra en la reacción R13. Para probar el mecanismo cinético reducido, se utilizó el programa de computadora FlameMaster [12].

La prueba convencional, para que cualquier mecanismo de combustión cinético tenga éxito, la simulación debe proporcionar un ajuste razonable con los datos experimentales, dentro de las incertidumbres de las mediciones; en este caso, para la validación del mecanismo cinético reducido propuesto, se aplicaron los modelos de reactor isocórico homogéneo de la herramienta computacional FlameMaster [12]. para modelar los datos medidos experimentalmente del tiempo de ignición para alta temperatura.

Los resultados numéricos de este mecanismo se comparan con los desarrollos experimentales del tubo de choque (STD) para diferentes presiones reportados por Stranic et al. [13]. La Figura 1, compara las predicciones del mecanismo cinético reducido con los datos experimentales de una mezcla sec-butanol/O₂/Ar para $T > 900$ K a $\phi = 1.0$ y 43 atm, mientras que la Figura 2, muestra la comparación de los resultados numéricos con los datos experimentales del tiempo de ignición de una mezcla sec-Butanol/O₂/Ar para $T > 900$ K y 1.5 atm.

En general las predicciones del modelo en comparación con los datos experimentales para el sec-Butanol que se muestran en ambas figuras presentan un buen ajuste para la región de alta temperatura $T > 900$ K.

Tabla 1. Mecanismo cinético reducido para la ignición de sec-Butanol.

Nº	REACCIONES	A_j	n_j	E_j
R1	$SC_4H_9OH \leftrightarrow CH_3 + IC_3H_6OH$ INICIACIÓN	1.100E+26	-2.815	92354
R2	$SC_4H_9OH + O_2 \leftrightarrow SC_4H_8OH-1 + HO_2$ PROPAGACIÓN	1.000E+13	0.000	46800
R3	$SC_4H_9OH + OH \leftrightarrow SC_4H_8OH-1 + H_2O$	1.805E+03	2.890	-2611
R4	$SC_4H_9OH + HO_2 \leftrightarrow SC_4H_8OH-1 + H_2O_2$	1.250E-05	5.260	7468
R5	$C_2H_5COCH_3 + H \leftrightarrow SC_4H_8OH-1$	8.000E+12	0.000	9500
R6	$CH_3 + IC_3H_5OH \leftrightarrow SC_4H_8OH-1$	1.760E+04	2.480	6130
R7	$SC_4H_8OH-1 + O_2 \leftrightarrow C_2H_5COCH_3 + HO_2$	3.780E+20	-2.429	3090
R8	$SC_4H_8OH-1 + O_2 \leftrightarrow SC_4H_8OH-1O_2$	1.000E+12	0.000	0.000
R9	$SC_4H_8OH-1O_2 \leftrightarrow SC_4H_7OH-1OOH-2$	2.000E+11	0.000	28450
R10	$SC_4H_7OH-1OOH-2 + O_2 \leftrightarrow SC_4H_7OH-1OOH-2O_2$ TERMINACIÓN	7.540E+12	0.000	0.000
R11	$SC_4H_7OH-1OOH-2O_2 \leftrightarrow CH_3CHO + CO_2 + CH_3 + OH + OH$ RAMIFICACIÓN	2.500E+10	0.000	21886
R12	$SC_4H_7OH-1OOH-2O_2 \leftrightarrow SC_4OHKET2-1 + OH$ TERMINACIÓN	3.750E+10	0.000	25000
R13	$SC_4OHKET2-1 \leftrightarrow OH + HOCHO + C_2H_5CO$	1.000E+10	0.000	39000

Figura 1. Tiempo de ignición del sec-Butanol para $\phi = 1.0$ y 43 atm; simulación numérica con FlameMaster.

Figura 2. Tiempo de ignición del sec-Butanol para $\phi = 1.0$ y 1.5 atm; simulación numérica con FlameMaster.

El objetivo del análisis de sensibilidad presentado es evaluar la contribución de la cinética de cada reacción j al tiempo de ignición, como función de la temperatura; esta relación se cuantifica con el coeficiente de sensibilidad adimensionalizado s_j , definido por la expresión.

$$s_j = \frac{A_j^0 \tau - \tau^0}{\tau^0 A_j - A_j^0}$$

Donde A_j es el factor preexponencial de la reacción j , τ es el tiempo de ignición; aquí el superíndice cero indica los valores reales correctos. Para cada valor de s_j calculado el factor A_j de cada reacción se multiplica por un factor de dos y se calcula el tiempo de ignición τ . Un valor del coeficiente de sensibilidad negativo ($\tau < \tau^0$), indica alta reactividad; contrariamente, una baja reactividad está indicada por un valor de s_j positivo. La Figura 3, representa el coeficiente de sensibilidad para una mezcla sec-Butanol/O₂/Ar a 1000 K y a una presión de 43 atm. La reacción con menor coeficiente de sensibilidad está dada por la descomposición del radical hydroxybutyl SC₄H₈OH-1, (R6b), seguido de la formación del radical SC₄H₈OH-1 y del peróxido de hidrogeno, por el ataque del radical hidroperóxido (HO₂) al combustible, reacción R4, y junto con la oxidación del radical por R2, marcan la ruta de consumo del combustible para este valor de temperatura. Por otro lado, la baja reactividad del sistema se manifiesta, por las reacciones de oxidación del radical hydroxybutyl SC₄H₈OH-1, para la formación de cetonas (reacción R7) seguida del consumo de radicales OH por el combustible principal (sec-Butanol, reacción R3 y por otros combustibles formados (C₂H₄+OH↔C₂H₃+H₂O) así como por la formación de agua (HO₂+OH↔H₂O+O₂).

Figura 3. Coeficiente de sensibilidad s_j a 1000 K, sobre el tiempo de ignición de sec-Butanol, $\phi = 1.0$ y 43 atm.

Trabajo a futuro

Analizar unos de los tópicos actualmente más importantes y retadores para los biocombustibles, la ignición a temperaturas menores de 900 K; aunque este mecanismo incluye reacciones de la química de baja temperatura, falta por ajustar dichas reacciones para describir el comportamiento experimental en dicha región $T < 900$ K y presentar resultados. Por otro lado, se tiene que realizar simulaciones de velocidad de flama laminar y presentar resultados. Analizar el proceso de ignición de la mezcla de sec-Butanol con combustibles fósiles y con otros alcoholes, incluso mezclado con sus isómeros.

Conclusiones

El mecanismo de reacción resultante, usado para determinar los tiempos de ignición, que se compararon con los desarrollos experimentales reportados por la literatura, para baja y alta temperatura, surgió agregando las 13 reacciones principales, al mecanismo base de "San Diego".

Las reacciones químicas principales, que se determinaron para describir el proceso de ignición del sec-Butanol (SC_4H_9OH), a baja temperatura son: la reacción de iniciación representada por la deshidrogenación del bio-combustible con oxígeno molecular, $RH + O_2 \leftrightarrow \alpha-R + HO_2$ para formar el radical $\alpha-R$, α -hydroxybutyl (SC_4H_8OH-1), debido al ataque del carbón α ; posteriormente las reacciones de propagación de $\alpha-R$, representadas por la primera oxidación $\alpha-R + O_2 \leftrightarrow \alpha-RO_2$, $SC_4H_8OH-1O_2$ (radical hidroperoxialquilo), la reacción de isomerización $\alpha-RO_2 \leftrightarrow QOOH$, $SC_4H_7OH-1OOH-2$, y la segunda oxidación $QOOH + O_2$, $SC_4H_7OH-1OOH-2O_2$ (peroxy-hydroxy-alquilo); seguida de la ramificación de cadena $O_2QOOH \leftrightarrow KETO + OH$; por último la reacción de terminación del $SC_4OHKET2-1$. La contribución cinética muestra que, para alta temperatura, el sec-Butanol se consume principalmente por el ataque de los radicales HO_2 y OH . El presente estudio muestra que es posible estudiar el proceso ignición de alta y baja temperatura para el sec-Butanol a partir del mecanismo de San Diego, agregando algunas reacciones apropiadas; logrando extender la gama de aplicación del mecanismo cinético reducido, como en la simulación de los motores de encendido por compresión.

Agradecimientos

Los autores y colaboradores agradecen al TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO por el apoyo financiero otorgado para de este proyecto, así como la infraestructura e instalaciones disponible en el campus del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ.

Referencias

- [1] Bello, S. K., Madu, C., Bello, K. A., Lamidi, S. B., Bello, A. B., Oshinlaja, S. A., "Sustainable Biofuel Production Process: Sources, Prospects and Challenges," *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, vol. 2, no. 8, pp. 442-450, 2020.
- [2] http://energyfuturecoalition.org/wp-content/uploads/2016/06/biofuels_faq.pdf.
- [3] Sarathy, S. M., Vranckx, S., Yasunaga, K., Mehl, M., Oßwald, P., Metcalfe, W. K., Curran, H. J., "A comprehensive chemical kinetic combustion model for the four butanol isomers," *Combustion and Flame*, vol. 159, no. 6, pp. 2028-2055, 2012.
- [4] Black, G., Curran, H. J., Pichon, S., Simmie, J. M., Zhukov, V., "Bio-butanol: Combustion properties and detailed chemical kinetic model," *Combustion and Flame*, vol. 157, no. 2, pp. 363-373, 2010.
- [5] Díaz-González, M., Treviño, C., Prince, J. C., "A reduced kinetic mechanism for the combustion of n-butanol," *Energy & Fuels*, vol. 32, no. 1, pp. 867-874, 2018.
- [6] Treviño, C., Díaz-González, M., Prince, J. C., "Model of the low-temperature heat release and ignition of n-butanol," *Combustion Theory and Modelling*, vol. 22, no. 6, pp. 1176-1193, 2018.
- [7] Díaz-González, M., Prince, J. C., Castellanos-Onorio, O., "Reaction Model and Heat Release for Low-Temperature Ignition of Isobutanol," *In Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2224, no. 1, pp. 012035, 2022.
- [8] <http://web.eng.ucsd.edu/mae/groups/combustion/mechanism.html>
- [9] Prince, J. C., Treviño, C., Williams, F. A., "A reduced reaction mechanism for the combustion of n-butane," *Combustion and Flame*, vol. 175, pp. 27-33, 2017.
- [10] Prince-Avelino, J., Díaz-González, M., Rodríguez-León, A., Ovando-Chacón, G., "Importance of n-butanol and its application to modeling combustion processes," *Revista del Desarrollo Tecnológico*, vol. 2, no. 6, pp. 15-23, 2018.
- [11] Prince, J. C., Williams, F. A., Ovando, G. E., "A short mechanism for the low-temperature ignition of n-heptane at high pressures," *Fuel*, vol. 149, pp. 138-142., 2015.
- [12] <https://web.stanford.edu/group/pitsch/FlameMaster.htm>
- [13] Stranic, I., Chase, D. P., Harmon, J. T., Yang, S., Davidson, D. F., Hanson, R. K., "Shock tube measurements of ignition delay times for the butanol isomers," *Combustion and Flame*, vol. 159, no. 2, pp. 516-527, 2012.